

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IoT

Байжонова Людмила

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, старший преподаватель кафедры «Электроника и радиотехника»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853539>

***Abstract.** This article discusses the phased development, smooth. the transition from static data to transactional information that allows not only to read about products and services, but also to buy and sell them. And also makes a reservation about the bearing problems, which, to put it mildly, slowed down or limited the development of IoT in time.*

The purpose of this article is to consider the concept of "Internet of things" to identify the problems of its application in Uzbekistan.

***Keywords:** Internet of things, IoT, smart products, automation.*

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем рассуждать о значении Интернета вещей, нужно понять разницу между Интернетом и тем, что именуется Всемирной паутиной (World Wide Web, или просто Web). Эти термины часто используются как синонимы, хотя Интернет — это, прежде всего, физический уровень сетей: коммутаторы, маршрутизаторы и прочее оборудование. Главная функция Интернета состоит в быстрой, надежной и безопасной передаче информации из одной точки в другую. Web же — это уровень приложений, работающий поверх Интернета. Его задача — создать интерфейс для получения реальной пользы от передаваемой через Интернет информации.

В своем развитии Web прошел через несколько четко различимых этапов. Первый из них — этап исследований. В то время Web назывался ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) и использовался главным образом университетами в исследовательских целях.

Второй этап можно назвать «брошюрным». На этом этапе возникла «доменная лихорадка»: каждая компания захотела вывести информацию о себе в Интернет, чтобы проинформировать людей о своих продуктах и услугах.

Третий этап представлял собой переход от статичных данных к транзакционной информации, позволяющей не только читать о продуктах и услугах, но и покупать и продавать их. На этом этапе на рынок буквально ворвались такие компании, как eBay и Amazon.com. Кроме того, этот этап запомнился бумом и крахом «доткомов».

Четвертый этап (на нем мы и находимся сегодня) — это «социальный» этап или «этап пользовательского опыта». На этом этапе огромную популярность приобрели такие компании, как Facebook, Twitter и Groupon, которые, помимо прочего, стали работать с большой прибылью (что выгодно отличает нынешнюю ситуацию от того, что произошло на третьем этапе). Эти компании позволяют людям связываться друг с другом, подключаться к Сети и обмениваться личной информацией: текстами, фотографиями, видео с друзьями, родственниками и коллегами.

Многим великим изобретениям человечества требуются десятки и даже сотни лет на переход от простых по форме представлений до сложных систем. Около ста лет потребовалось авиационному сообщению на путь от простейших бипланов,

сидившихся на травяное поле, до современных авиатранспортных комплексов. От создания предпосылок до массового внедрения Интернета людей ушло почти четверть века, однако похоже, что для IoT на то же самое потребуется существенно меньше времени.

Понимание того, что такое Интернет вещей, вызревает быстро – еще недавно традиционным примером потенциала IoT был холодильник, подключенный к сети, но уже сегодня ясно: IoT станет принципиально новой формой организации пространства, окружающего человека, с последствиями, сравнимыми с изобретением электричества или атомной энергии.

Национальный разведывательный совет США, осуществляющий координацию усилий разведки в определенных географических регионах и промышленных отраслях, в 2008 году опубликовал документ “Disruptive Civil Technologies”.

К 2025 году узлами IoT смогут стать все окружающие нас предметы.

Уже 2020 году к Интернету было подключено свыше 50 тысяч миллиардов устройств. Если к каждому из них было подключено 20 сенсоров, то можно представить количество подключений, не трудно догадаться, что оно достигнет триллиона.

IoT позволит повысить качество изделий в широком смысле через средства PLM. Сенсоры помогут замкнуть цикл, чтобы задействовать при разработке изделий опыт их пользователей.

В результате для PLM-решений повысится необходимость собирать для исследования информацию на последних стадиях жизненного цикла. В результате на предприятиях трансформируется восприятие PLM – из «хорошо иметь PLM» в то, что эти средства являются основополагающими.

IoT предположит идеи новых изделий и их использование через внедренные процессы коррекции и превентивных действий (Corrective And Preventive Action – CAPA) в регулируемых отраслях. Для производственных и сервисных подразделений IoT может представлять обратную связь в режиме реального времени для рассмотрения проблем в стиле CAPA. До недавнего времени CAPA и PLM не были тесно связаны, но мы полагаем, что их спайка будет взаимовыгодной.

То, что будет производиться на завтрашних предприятиях, благодаря IoT станет более функциональным, более надежным, дольше живущим, более адаптивным, более масштабируемым и более дружелюбным окружающей среде.

Как всегда, наибольшие преимущества от адаптации новейших технологий IoT получают те, кто раньше начнет их использовать. Поэтому необходима подготовка специалистов со знанием IoT, чтобы закрыть потребность между имеющимися и необходимыми ресурсами.

Мы должны создавать продукты, которые будут аккумулировать большие объемы данных об окружающей среде. Однако сбора и хранения данных недостаточно. Продукты должны реагировать на изменения среды. Но и это – не всё, они должны взаимодействовать, сотрудничать с другими изделиями и на этой основе поставлять нам новый опыт, не предусмотренный заранее.

Другими словами, надо создавать не только умные изделия, умно взаимодействующие со средой, но и новый опыт, новые знания.

Пока то, что было описано выше, можно назвать не Интернетом вещей, а Интернетом одной вещи: ведь сегодня умная стиральная машина или холодильник могут общаться только со своим хозяином, но не друг с другом. Более того, общения вещей между собой вовсе недостаточно: мы хотим, чтобы они не просто общались, а были осведомлены о возможностях друг друга и могли самоорганизоваться для решения задач в определенной окружающей среде. Вообще, правильнее называть цель этого направления «Сообщество вещей (Community of Things)», то есть вещи, которые проектируются нами, должны сразу проектироваться так, чтобы они могли иметь общую цель и совместно работать над её достижением.

Представьте себе город, наполненный вещами, которые обладают нужной полнотой знаний друг о друге, знаниями о возможностях интеграции, знаниями об окружающей среде и т.д. Например, они контролируют городской трафик, способны предсказывать появление узких мест и создавать новые возможности для новых маршрутов: фактически реорганизовывать городскую инфраструктуру. Скажем, без всякого вмешательства человека может быть построен новый мост.

Звучит как фантастика, однако именно сегодня мы уже находимся на том технологическом уровне, который позволяет создавать такие возможности.

Привнесение принципов и подходов природы в проектирование и создание интернета вещей – это уже сегодняшний день.

REFERENCES

1. Porter M.E. How Smart, Connection Product Are Transforming Competition // Harvard Business Review. – 2008.
2. Жданов С. Дорожная карта промышленного Интернета вещей. [Электронный ресурс]. – Электрон. зап. – Режим доступа: www.slideshare.net/SergeyBerlinsky.
3. Крутов В.Н., Треяль В.А., Афанасьев М.В. Необходимость учета технологий сервиса и Интернета вещей в современных машиностроительных САПР // Приоритетные направления развития науки и образования: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2014. – С. 310-311.
4. www.controlengrussia.com.
5. www.isc.hbs.edu.
6. www.osp.ru/os.